

ПСИХОЛОГ КАДРЛАРНИ УЗЛУКСИЗ КАСБИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Хайтимметова Элмира Похриддин қизи

28-мактаб ўқитувчиси

ilmiraxaytimmetova@gmail.com

Жуманова Гулмира Похриддин қизи

ЧДПУ магистранти

gulmirafaxriddinovna42@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13904424>

Аннотация: мақолада психолог кадрларни касбий ривожлантириш, синов ва касбий қўллашнинг дастлабки босқичи таълим психологининг асосий муаммолари, такомиллаштириш йўллари таҳлил қилинади. Психолог кадрларни касбий шаклланиш ва такомиллаштиришда таълим психолог кадрларнинг ваколатлари баён этилади.

Калит сўзлар: ўқитувчи психолог, педагогик, давлат, таълим, тизим, касбий таълим, сифатни ошириш дастурлари, малака, касбий компетенция, илмий ва услубий амалий иш, психологик хизматларни ривожлантириш модели.

Annotation: the article analyzes the main problems of the psychologist of Education, ways of improvement, the initial stage of professional development, testing and professional application of psychologist personnel. Training in the professional formation and improvement of psychologist personnel the competence of psychologist personnel is described.

Keywords: teacher psychologist, pedagogical, state, educational, system, Professional Education, Quality Improvement Programs, qualification, professional competence, scientific and methodological practical work, psychological service development model.

Аннотация: в статье анализируются основные проблемы психолога образования, пути совершенствования, начальный этап профессионального становления, тестирование и профессиональное применение персонала-психолога. Тренинг в профессиональном становлении и совершенствовании персонала-психолога описывается компетентность персонала-психолога.

Ключевые слова: педагог-психолог, педагогическая, государственная, образовательная, система, профессиональное образование, программы повышения качества, квалификация, профессиональная компетентность, научно-методическая практика, модель развития психологической службы.

Хар қандай касбий фаолиятда мавжуд кўникмалар ва иш усулларини шакллантириш, такомиллаштириш даврлари касбда босиб ўтган йўлни қайта кўриб чиқиш лаҳзалари билан алмаштирилади. Ушбу дақиқаларда одамлар ўзларининг касбий мартабаларини тарк этишлари, иш жойларини бутунлай ўзгартиришлари ва янги мутахассисликка эга бўлишлари ёки ўз ишларида муҳим нарсани ўзгартиришлари мумкин, аммо ўзларининг касбий йўлларини бутунлай кесиб ташламайдилар ёки нима қилганларига қараб ўз ишларини давом эттирадилар, янги даражадаги профессионалик сифатида нимага эришганликларини англаб этишди[1]. Психологнинг мақсадлари, қизиқишлари, мотивлари, касбий ўзига бўлган муносабати,

касбда босиб ўтган йўлни қайта баҳолаш ва қайта кўриб чиқишда сезиларли ўзгаришлар бўлган инқироз лаҳзаларини биз қайд эта олмаймиз. Психологик иш касбий маҳоратини оширишга таъсир қилувчи шартлар ва омилларни аниқлашнинг долзарблиги шундаки, айнан касбий ривожланишнинг нисбатан барқарор даврлари бифуркация моментини, яъни касбий ўсиш инқирозини ўтказиш самарадорлигини таъминлайди. Фаолият мавзуси унинг касбий ҳаётини кескин ўзгартиришга тайёр бўлиб, аҳамиятсиз кўринадиган таъсирлар таъсир қилади. Тадқиқот усуллари орасида психологик амалиёт ва амалий психологиянинг турли соҳаларида ишлайдиган психологлар билан ўтказилган кўплаб интервьюларнинг таркибий таҳлилини, оғриқ матнларини таъкидлаш керак [2]. Психологнинг профессионаллигини оширишнинг энг тўғри усуллари усуллари аниқлаш учун психологик ишни кўриб чиқиш тўғри бўлади. Амалий психология ўзини таълим, тиббиёт муассасаларида ва қисман саноат ташкилотларида топди. Психологик амалиёт деганда биз психолог дастур эмас ва бошқа мутахассисликдаги одамнинг ёрдамчиси эмас, балки психолог ягона ва асосий актёрга айланадиган психологик иш турларини назарда тутамиз [3]. Амалий психология биз томонидан ўқитувчи, шифокор, муҳандис, полициячи, қутқарувчи, сиёсатчи, бош директор, кадрлар хизмати бошлиғи ва бошқаларнинг ишини таъминлайдиган ва унга ҳамроҳ бўладиган фаолият сифатида тушунилади. Психологик амалиётда психологнинг ўзи асосий ижроичига, касбий фаолиятнинг ҳақиқий предметиға айланади[4].

Бугунги кунда психологик амалиётнинг ўзига хос шакллари ва турлари:

- тиббий бўлмаган психотерапия (ёки кўплаб мутахассислар томонидан қабул қилинган тафсилотлардан фойдаланиш учун булар психологик маслаҳат, психологик тузатиш ва психотерапия каби психологик ёрдам турлари);
- гуруҳ билан психологик иш (турли йўналишдаги тренинглар);
- психологик диагностика (текширувлар).

Психолог кучларини қўллашнинг анъанавий соҳаси психология ривожланишининг маълум бир соҳасида янги билимларни олиш мақсадида олиб бориладиган тадқиқот ишлари ва тижорат ёки давлат ташкилотларининг буюртмаси билан олиб бориладиган ишлардир[5].

Шахснинг профессионаллиги ва фаолиятнинг профессионаллиги ҳақидаги ғоялар умумий психологик ва умумий психологик даражада батафсил кўриб чиқилади, чунки бу масалалар психологик иш предметининг профессионаллиги билан боғлиқ ҳолда етарли даражада ёритилмаган. Шахс ва фаолиятнинг профессионаллиги муаммоси А. А. Деркач асарларида энг тўлиқ ва яхлит ёритилган. Фаолиятнинг профессионаллиги билан А. А. Деркач юқори касбий компетенцияни, касбий муаммоларни ҳал қилиш йўллари билишни акс эттирувчи сифат хусусиятини тушунади. Деркач-бу юқори даражадаги касбий муҳим фазилатларни, мотивацион соҳани, қиймат йўналишларини ва мутахассиснинг прогрессив ривожланишига қаратилган даъволар даражасини акс эттирувчи сифат характеристикаси тушунилади. Психологик ишнинг ўзига хос хусусиятлари, бошқа нарсалар қатори, ушбу иш мавзусининг шахсияти ва фаолияти айниқса мураккаб муносабатларда бўлиб, уларнинг пайдо бўлиши ва тизимли ривожланиши динамик ва ҳар доим ҳам барқарор бўлмаган муносабатларда мужассамланган. Психологик иш предметининг касбий маҳоратини ошириш муаммоларини яхлит ва бир вақтнинг ўзидики икки жиҳатдан кўриб чиқиш фойдалидир.

Биринчи жиҳат-бу фаолиятнинг профессионаллиги, яъни профессионалликнинг фаолият жиҳати.

Иккинчи жиҳат-бу шахснинг профессионаллиги, яъни профессионалликнинг шахсий жиҳати. Бу ерда мотивацион компонент асосий мезон бўлади. Психолог ўз ишининг мазмуни ва йўналишини тубдан ўзгартиришини ва баъзи ҳолларда ўз мижози учун ишлашга кетадиган касбни бутунлай тарк этишини кўрсатади[6]. Фикрлаш психологиясидаги вазифа одатда қийинчилик деб аталади, уни енгиш учун тасдиқланган усуллар, шунингдек, тўғри қарор қабул қилиш учун зарур ва етарли маълумотлар мавжуд. Психологик иш мавзуси учун шахсий ва касбий ҳаётининг фаолиятни қайта қуриш вазифаси ҳақиқий муаммога айланади[7].

Бугунги кунда ҳеч қандай психологик амалиёт тури, амалий психологик ишнинг бирон бир йўналиши аниқ, аниқ белгиланган самарадорлик, мезонларига эга эмас. Психологик ишнинг умумий қабул қилинган профессионалограммалари ҳам мавжуд эмас. Психологик касбий фаолият субъектининг профессионаллик даражалари тўғрисида умумий қабул қилинган ва яхши тасдиқланган ғоялар мавжуд эмас. Психологик ёрдам самарадорлигини ўлчаш имконияти ёки йўл қўйилмаслиги мавзусидаги психоаналитик ва рационал-эмоционал, когнитив-хулқ-атвор йўналишлари терапевтлари ўртасидаги асрлик низони эслатиб ўтиш кифоя.

Психологик иш мавзуси, биринчидан, ҳар доим ҳам ўз касбий маҳоратини оширишнинг танланган усуллари ва воситаларининг тўғрилигига ишонч ҳосил қилмайди, иккинчидан, инқирозга тушиб, мезонларга таяниб, ундан чиқади деб тахмин қилиш мумкин. Психология фанига ёки психологик амалиётга катта ҳисса қўшган психолог оммалаштириш, адабий фаолият, мураббийлик билан муваффақиятли шуғуллана бошлаганига мисоллар мавжуд. Агар ўқитувчи талабанинг "зудлик билан ривожланиш зонаси" ни кенгайтиришга ҳисса қўшса, унда иккинчисини касбий такомиллаштириш кўп жиҳатдан муваффақиятли бўлиши мумкин. Юқори профессионаллик даражасига эришиш учун уларга камида ўн йиллик узоқ муддатли кундалик меҳнат керак бўлган. Бундай ишнинг мақсади академик тадқиқотга бўлган қизиқишга ёки мижозга (ёки уларга) психологик ёрдам кўрсатиш учун (мижозлар гуруҳи) билан ўзаро муносабатларнинг янги усуллари излаш ва синовдан ўтказишга асосланган эди. Психологларнинг фикрига кўра, ҳамкасблардан фикр-мулоҳазаларни олиш, касбий масалалар бўйича нутқда иштирок этиш имконини беради ва янги вазифалар ва муаммоларни белгилаш учун шароит яратади. Амалиётчи психологлар орасида раҳбар билан доимий ёки мунтазам мулоқот янада такомиллаштириш учун зарурлигини эслатиб ўтиш оdatий ҳол эмас эди. Психологнинг шахсий ва касбий ривожланиши масаласининг кескинлиги ва мураккаблиги ва ушбу масаланинг бир қисми сифатида у ҳозирда олиб борилаётган ишда профессионалликни ошириш вазифаси психолог касбининг жамоат онгида тўлиқ илдиз отганлиги билан боғлиқ. Ушбу касб, оммавий характерга эга бўлишига қарамай, кўпчиликнинг кундалик ҳаётининг ижтимоий контекстига киритилмаган. Психологнинг профессионаллик мезонларини, биринчи навбатда, одамларга психологик ёрдам кўрсатадиган мутахассис сифатида тушуниш қийин бўлади. Ва профессионалликнинг аниқ белгиланган ва осон тушуниладиган мезонлари йўқлиги сабабли, касбий маҳоратни ошириш масаласи аниқ жавобларга эга эмас. Психологнинг профессионаллигини ошириш вазифаларини ҳал

қилишнинг мураккаблиги бошқа касбларга қараганда амалдаги техникалар, усуллар ва ишлаш усулларининг сезиларли даражада тезроқ ўзгариши билан боғлиқ. Психологиядаги инқироз ҳодисалари ўз касбий ҳаётида инқироз ҳодисаларини бошқа касб мутахассисларига қараганда кескинроқ бошдан кечирадиган психологик иш мавзусига прогноз қилинади. Психологнинг касбий ва шахсий ривожланишидаги инқирозлар циклик характерга эга. Профессионалликни ривожлантириш, спиралда амалга оширилади, унинг ҳар бир бурилишида уч ёки тўрт давр аниқланиши мумкин. Бир даврнинг бошқасига ўзгариши инқироз шаклида содир бўлади, уни юзага келган муаммоларни англаш орқали енгиб ўтиш мумкин. Шахсий ва касбий ривожланиш циклининг ҳар бир даври ўз касбий такомиллаштириш воситалари ва усулларини яратади. Бу ерда кенг тарқалганлар:

- мураббийлик
- ўз-ўзини ривожлантириш бўйича доимий, мунтазам, қизғин ва оқилона ташкил этилган иш (адабиётларни таҳлил қилиш, тадқиқотлар, психологик амалиёт, нашрлар)
- касбий муҳитга жалб қилиш (семинарлар, конференциялар ва ҳоказоларда ишлаш.)
- ўқитиш ва талабалар фаолиятининг комбинацияси (ёшларни ўқитиш ва ёш ҳамкасблардан ўрганиш).

References:

1. Ахмеров Р.А. Биографические кризисы личности. Автореферат дис. канд. психол. наук. М., 1994.
2. Бальтес П. Всевозрастной подход в психологии развития: исследование динамики подъёмов и спадов на протяжении жизни // Психологический журнал. 1994. Т.1. №1. С. 60-81.
3. Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. М., 2003.
4. Деркач А.А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований. М.: РАГС, 1999.
5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-н/Д: Феникс, 1996.
6. Марасанов Г.И., Рототаева Н.А. Социальная компетентность: психологические условия развития в юношеском возрасте. М., Когито-центр, 2003.
7. Марасанов Г.И. Психология в организационном консультировании. М., Когито-центр, 2009.
8. Ильмуродова, Ф. (2022). The foundation of the era of awakening in Central Asia: alchemy, succession, and historicism. Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(3), 213-216.
9. Shokirovna, I. F. (2023). World of Science: Journal on Modern Research Methodologies.